

**АГРАР СОҲАНИ ИНВЕСТИЦИЯЛАШДА РАҚАМЛИ
ИҚТИСОДИЁТНИНГ ТАЪСИРИ**
**Мустафақулов Янгибой Бўриқулович, ТАФУ “Иқтисодиёт”
кафедраси катта ўқитувчиси**

АННОТАЦИЯ

Барча соҳалар каби аграр соҳанинг ҳам рақамли иқтисодиётда муносиб ўрни бор. Ушбу соҳа ҳам ўзининг ривожланиши билан иқтисодий барқарорликка ижобий таъсир этиб келмоқда. Бунга асосан соҳага киритилаётган инвестициялар ва улардан самарали фойдаланиш, кўзланган натижаларга эришишга асосий туртки бўлмоқда.

Калит сўзлар: ривожланиш, инвестициялар, хорижий инвестиция, фаол инвестиция, озик-овқат хавфсизлиги, инновация, тадбиркорлар, инвесторлар, самарадорлик, натижалар.

Барчамизга маълумки, мустақилликнинг дастлабки йилларида юртимизда қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари ишлаб чиқаришни кўпайтиришга эътибор янада кучайтирилди. Жумладан, экин майдонларини оптималлаштириш, ишлаб чиқаришда замонавий технологияларни қўллаш, уруғчилик ва селекция ишларини тубдан яхшилаш бўйича кенг қамровли ишлар амалга оширилди. Бугунги куннинг асосий талабларидан яна бири эса турли-туман ноз-неъматларни далалар ва боғларни кенгайтириш эвазига эмас, балки ҳосилдорликни кўтариш ва чорва моллари маҳсулдорлигини ошириш ҳисобига кўпайтиришдан иборатдир.

Муҳтарам Президентимизнинг 2019 йилда мамлакатимизни ривожлантиришнинг энг муҳим устувор вазифалари тўғрисида Олий Мажлисга Мурожаатномасида қайд этилганидек, қишлоқ хўжалиги соҳасини бошқариш тизимини ислоҳ қилиш, ер ва сув ресурсларидан оқилона фойдаланиш борасидаги илғор технологияларни жорий этиш, озик-овқат хавфсизлигини таъминлаш энг муҳим вазифаларимиздир¹. Ўзбекистоннинг

¹ Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.Мирзиёевнинг Олий Мажлисга Мурожаатномаси. 2018 йил 28 декабрь.

иқтисодий мустақиллигини таъминлашда қишлоқ хўжалиги соҳасида ташқи иқтисодий фаолият доирасида амалга оширилаётган ишлар эътиборга лойиқдир. Бугунги куннинг талаби эса чет элга хом-ашёлар ўрнига тайёр маҳсулотлар экспорт қилишдир. Давлатимиз раҳбари таъкидлаганларидек, қишлоқ хўжалигини ислоҳ қилиш ва озиқ-овқат хавфсизлигини таъминлаш масалалари, ҳеч шубҳасиз, биз учун энг муҳим вазифалардан бири бўлиб қолади. Аввало, агросаноат комплекси ва унинг локомотиви, яъни ҳаракатга келтирувчи кучи бўлган кўп тармоқли фермер хўжаликларини изчил ривожлантиришга катта эътибор қаратилади². Ўз навбатида, уларнинг экспортни ва аҳоли бандлигини таъминлашдаги иштирокини эътироф этиш лозим.

Юқорида таъкидлаганимиздек, қишлоқ хўжалиги саноатнинг хом-ашёга талабини ҳам қондиради. Модомики, шундай экан, “Юртимизда бу тармоқни ривожлантириш учун тўғридан-тўғри хорижий ҳамда маҳаллий инвестицияларни жалб қилишга нечоғли эътибор берилаяпти?” деган савол барчамизни қизиқтириши табиий. Ўтган йиллар давомида қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари етиштиришни ва қайта ишлашни кўпайтириш, соҳанинг инвестиция ва экспорт салоҳиятини кенгайтириш мақсадида тўғридан-тўғри хорижий инвестиция жалб этиш эвазига ўттизга яқин йирик ва аҳамиятга молик лойиҳалар ҳаётга татбиқ этилди. Инвестициявий ва инфратузилмавий лойиҳаларни рўёбга чиқариш учун зарур тўғридан-тўғри хорижий сармоялар ўзлаштирилди. Бу борада, Қорақалпоғистон Республикаси, Хоразм, Бухоро, Фарғона, Сурхондарё ва Қашқадарё вилоятларидаги ирригация тармоқларини яхшилаш, сув ресурсларини бошқариш, мева-сабзавотчилик ва чорвачиликни ривожлантириш ҳамда қўллаб-қувватлашга йўналтирилган лойиҳалар ижроси доирасида Осиё тараққиёт банки, Ислон тараққиёт банки каби халқаро молия ташкилотларининг салкам ярим млрд. долларлик маблағларидан унумли фойдаланилди. Натижада, бир ярим минг гектарга

² Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги “Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида”ги фармони.

яқин ер майдонининг сув таъминоти ва мелиоратив ҳолати тубдан яхшиланди. Охириги уч йилда амалга оширилган барча инвестицион лойиҳалар шарофати билан аҳолини озиқ-овқат маҳсулотлари билан узлуксиз таъминлашга эришилди, қайта ишлаш қувватлари, иш ўринлари сони ошди, маҳсулот турлари кўпайиб, сифати яхшиланди, экспорт ҳажми ортди. Жалб қилинган сармоялар ҳамда инновацион технологиялар асосида интенсив боғлар, токзорлар, иссиқхоналар, деҳқончилик маҳсулотлари сақланадиган омборхоналар ва совуткичли иншоотлар барпо этилди. Мамлакатимиз бўйича йигирмага яқин агрокластер ташкил этилиб, уларга йигирма минг гектарга яқин ер майдонлари ажратиб берилди. Ушбу тизим орқали кластер корхоналари кафолатланган хом-ашё базасига эга бўлиб, экинни экиш ва парваришладан ҳосилни йиғиб-териш олишгача бўлган озиқ-овқат занжири тўлиқ қамраб олинди.

Қишлоқ хўжалигини ривожлантириш ва маҳсулотларни қайта ишлаш юзасидан жами қиймати ярим млрд. дан ортиқ долларга тенг ўттизга яқин истиқболли таклифлар берилди. Жумладан, ҳозир улар асосида барча вилоятларда турли қувватга эга юз минг тонналик агрологистика комплекси барпо этилди. Шунингдек, турли ҳудудларда ҳар йили беш мингга яқин туяқуш боқиладиган хўжалик, ўн минг тонналик интеграциялашган паррандачилик фабрикаси, уч минг тоннага яқин балиқ етиштириш ва балиқ маҳсулотлари ишлаб чиқариш комплекси, олти мингга яқин бош молга мўлжалланган чорвачилик кластери, шунингдек, қишлоқ хўжалиги экинлари уруғларини ишлаб чиқариш кластери, икки минг тоннага мўлжалланган замонавий “Nethaus” агротехнологиялари асосида деҳқон хўжаликлари ва томорқа ер участкалари учун тақсимлаш агромаркази, бир юз эллик минг тоннадан ортиқ лимон етиштириш қувватга эга минг гектарлик иссиқхона хўжаликлари, грек ёнғоғи, бодом ва писта етиштириладиган интенсив боғлар, узумга бирламчи ишлов бериш пункти, уч юз минг тоннага яқин қизилмия илдизини қайта ишлайдиган завод, юқори протеинли балиқ озуқаси тайёрлаш учун оқ люпин (бўрилуқкак – ўтсимон ўсимлик) етиштириш ва уни қайта

ишлаш корхонаси, ёпиқ сув таъминоти қурилмаларига эга балиқ етиштириш ва уларга озуқа ишлаб чиқариш мажмуаси, кичик интенсив сув ҳавзалари усулидаги балиқчилик комплекси, замонавий балиқчилик комплекси яратиш, тўрт минг тоннага яқин узум плантацияларини кенгайтириш ва вино тайёрлашни, юз минг тонна ортиқ қамишни қайта ишлаб, қоғоз ва тахталар ишлаб чиқаришни, саккиз минг тоннага яқин болаларбоп ва бошқа турдаги озуқа маҳсулотлари ишлаб чиқаришни йўлга қўйиш чоралари кўрилмоқда³.

Хорижий инвестицияларни жалб этиш борасида ҳам ижобий натижаларга эришилиши кутилмоқда. Ўтган йили октябр ойида Ўзбекистон Республикаси қишлоқ хўжалигини ривожлантиришнинг 2020–2030 йилларга мўлжалланган стратегияси тасдиқланди⁴. Кейинги пайтларда мамлакатимизда қишлоқ хўжалигини ислоҳ қилиш, хусусан, унда давлат бошқаруви тизимини такомиллаштириш, бозор муносабатларини кенг жорий этиш, бундай маҳсулотларни етиштирувчи, қайта ишловчи ва сотувчи субъектлар ўртасидаги муносабатларнинг ҳуқуқий негизини мустаҳкамлаш, соҳага инвестициялар киритиш, уни ресурс тежамкор технологиялар ва замонавий техникалар билан таъминлаш борасида муайян ишларга қўл урилмоқда. Шу билан бирга, бор ҳақиқатни рўй-рост тан олиш керак, қишлоқ хўжалигини ривожлантириш бўйича узок муддатга мўлжалланган стратегия мавжуд эмаслиги ер ва сув ресурсларидан янада самарали фойдаланишга, соҳага инвестицияларни кенг йўналтиришга, ишлаб чиқарувчилар юқори даромад олишига ва маҳсулотлар рақобатбардошлигини оширишга тўсқинлик қилмоқда⁵.

Миллий иқтисодиётимизга тўғридан-тўғри жалб қилинаётган хорижий инвестицияларни кўпайтириш, чет эллик сармоядорларни мамлакатимизнинг

³ Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 17 январдаги “2017 – 2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича Ҳаракатлар стратегиясини “Фаол инвестициялар ва ижтимоий ривожланиш йили”да амалга оширишга оид Давлат дастури тўғрисида”ги фармони.

⁴ Ўзбекистон Республикаси қишлоқ хўжалигини ривожлантиришнинг 2020 – 2030 йилларга мўлжалланган стратегияси.

⁵ Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 17 январдаги “2017 – 2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича Ҳаракатлар стратегиясини “Фаол инвестициялар ва ижтимоий ривожланиш йили”да амалга оширишга оид Давлат дастури тўғрисида”ги фармони.

бу борадаги имкониятлари ва салоҳиятидан бохабар қилиш, давлат ва хўжалик бошқаруви ҳамда маҳаллий ижро ҳокимияти органларининг айна йўналишдаги фаолиятини мувофиқлаштиришни яхшилаш, шунингдек, 2017–2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича Ҳаракатлар стратегиясини “Фаол инвестициялар ва ижтимоий ривожланиш йили”да амалга оширишга оид Давлат дастурида белгиланган вазифаларни адо этиш ҳозирги кунда ҳам изчил давом эттирилмоқда. Инвестициялар ва ташқи савдо вазирлиги, Иқтисодиёт ва саноат вазирлиги, Молия вазирлиги ҳамда Давлат активларини бошқариш агентлиги томонидан тўғридан-тўғри хорижий инвестицияларни жалб этиш ишларини фаоллаштириш тўғрисида жўяли таклифлар берилиб, зарур чоралар кўрилди. Қишлоқ хўжалиги истеъмол бозорини озиқ-овқат маҳсулотлари билан таъминлашдан ташқари, иқтисодиётда ҳам салмоқли ўрин тутди. Ушбу соҳанинг деҳқончилик тармоғида етиштирилган маҳсулотлар, аввало, аҳоли эҳтиёжларини қондириш учун йўналтирилади, шунингдек, саноатни хом-ашё билан таъминлашга ҳамда чорвачилик озуқа базасини мустаҳкамлашга хизмат қилади.

Аграр соҳани ривожлантиришда энг муҳими инвестицияларни жалб этиш муҳим ҳисобланади. Ушбу соҳани барқарор ривожлантириш учун кўйидагиларга эътибор қаратиш мақсадга мувофиқ ҳисобланади⁶:

- қишлоқ хўжалигида илмий-тадқиқот, таълим ва маслаҳат хизматларининг ишлаб чиқариш билан интеграциялашган билим ва маълумотларни тарқатишнинг самарали шакллари кўллашни назарда тутувчи илм-фан, таълим, ахборот ва маслаҳат хизматлари тизимини ривожлантириш, ишлаб чиқаришни диверсификация қилиш, ер ва сув муносабатларини такомиллаштириш, қулай агробизнес муҳитини ва юқори кўшилган қиймат занжирини яратиш, кооперация муносабатларини ривожлантиришни қўллаб-қувватлаш, соҳага бозор механизмларини,

⁶ Муаллиф фикри

ахборот-коммуникация технологияларини кенг татбиқ қилиш, илм-фан ютуқларидан самарали фойдаланиш ҳамда кадрлар салоҳиятини ошириш;

- қишлоқ жойларини мувозанатли ва барқарор тараққий эттиришга кўмаклашадиган қишлоқ ҳудудларини ривожлантириш дастурларини амалга ошириш, озиқ-овқат маҳсулотлари хавфсизлигини таъминлаш ва истеъмол рационини яхшилаш, талаб қилинадиган миқдордаги озиқ-овқат маҳсулотлари етиштиришни назарда тутувчи озиқ-овқат хавфсизлиги давлат сиёсатини ишлаб чиқиш ва жорий этиш;

- қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини харид қилиш ва сотишда бозор тамойилларини кенг қўллаш, сифат назорати инфратузилмасини ривожлантириш, экспортни рағбатлантириш, мақсадли халқаро бозорларда рақобатбардош, юқори қўшилган қийматли қишлоқ хўжалиги ва озиқ-овқат товарлари ишлаб чиқаришга мўлжалланган қулай агробизнес муҳитини ва қўшилган қиймат занжирини яратиш;

- қишлоқ хўжалиги ва озиқ-овқат тармоғини модернизациялаш, диверсификация қилиш ва барқарор ўсишини қўллаб-қувватлаш учун хусусий инвестиция капитали оқимини кўпайтиришни эътиборда тутувчи, соҳада давлат иштирокини камайтириш ва инвестициявий жозибадорликни ошириш механизмларини жорий қилиш;

- ер ва сув ресурслари, ўрмон фондидан оқилона фойдаланишни назарда тутувчи табиий ресурслардан оқилона фойдаланиш ва атроф-муҳитни муҳофаза қилиш тизимини такомиллаштириш;

- қишлоқ хўжалигида бошқарувнинг давлат бошқаруви тузилмасини янада ривожлантиришга доир замонавий тизимларини ривожлантириш, фермер хўжаликларида меҳнат унумдорлигини ошириш, маҳсулот сифатини яхшилаш, юқори қўшилган қийматни яратишга қаратилган тармоқ дастурларини ишлаб чиқиш орқали давлат харажатлари самарадорлигини ошириш, босқичма-босқич қайта тақсимлаш ва бошқалар.

Бугунги кунда интернет тармоқларида давлат органлари ва бошқа ташкилотлар томонидан тармоқ ислохотлари, ҳар бир инвестиция

лойихасининг асосий параметрлари, лойихаларни рўёбга чиқариш кафолатлари, уларнинг рақобатдаги устунликлари ва бошқалар тўғрисида тўлиқ ҳамда аниқ, лўнда ахборотлар тайёрлаш ишлари мувофиқлаштирилмоқда. Фермер ва деҳқон хўжалиklarининг қишлоқ хўжалиги ерларидан самарали фойдаланиш учун инвестиция ва айланма маблағ учун кредитлар олиш имкониятларини кенгайтириш мақсадида гаров сифатида ишлатилиши мумкин бўлган барча активлар рўйхатини тузиш зарур. Стратегик аҳамиятга эга бўлмаган қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини ишлаб чиқариш ва сотиш билан шуғулланаётган давлат корхоналарини хусусийлаштириш ҳам муҳим аҳамиятга эга. Замонавий технолигияларни жорий этиш йўналишида уруғчилик тармоғини ривожлантириш бўйича дастур ишлаб чиқиш, унда тармоққа хусусий инвестицияларни жалб этган ҳолда илмий муассасалар билан давлат-хусусий шериклик механизми татбиқ қилинишини инобатга олиш зарур.

Хулоса ўрнида шуни айтиш мумкинки, бугунги шиддат билан ривожланаётган бир даврда, иқтисодиётимизга ижобий таъсир этиш жиҳатидан бошка соҳалар каби аграр соҳанинг ҳам ўз муносиб ҳиссаси бор, десак – муболаға бўлмайди. Бу муносиб ҳиссани янада мустақамлаш ва бардавомлигини таъминлаш учун эса соҳага кўпроқ инвестицияларни жалб этиш ва ундан самарали фойдаланиш талаб этилади. Бунинг учун бизга барча имкониятлар мавжуд, биздан талаб қилинадиган нарса эса, фақат меҳнатчанлигимизни бироз оширишсак – бундан-да, юқори натижаларга эришамиз. Ушбу жараённи адолатли таъминлашда рақамли иқтисодиётнинг таъсири беқиёсдир.

